

Іван Грищенко
доктор економічних наук,
професор, академік НАПН України,
головний науковий співробітник,
завідувач відділу взаємодії університетів і суспільства,
Інститут вищої освіти НАПН України
ORCID 0000-0001-7572-4757

**Інклюзивні умови здобуття освіти та організація безпечного освітнього середовища:
кейс Київського національного університету технологій та дизайну¹**

Анотація

Повоєнне українське суспільство має бути інклюзивним з огляду на необхідність врахування усіх втрат людського капіталу, отриманих в результаті війни. Особливу роль у формуванні інклюзивного суспільства відіграє університетська освіта, яка готує нові покоління найбільш соціально активних і фахово компетентних громадян. З початком воєнної агресії російської федерації проти України у 2014 році значно зросла роль соціальної інклюзивності для українського суспільства, а відповідно поступово, але неухильно зростала роль розробки стратегій інклюзивної вищої освіти загалом і культури соціальної інклюзії українських ЗВО зокрема. Культура соціальної інклюзії українських ЗВО стосується передусім осіб з інвалідністю, але поступово охоплює практично усіх учасників освітнього процесу та усіх працівників українських університетів. Така універсальна соціальна інклюзивність постає новою і невід'ємною складовою соціальної справедливості, а відповідно – і необхідною передумовою успішної освіти. Дотримання універсальної соціальної інклюзивності стало обов'язковою складовою соціальної відповідальності університетів, що знайшло своє втілення у змінах до університетських стратегій інституційного розвитку, що продемонстровано на прикладі Київського національного університету технологій та дизайну.

Ключові слова: *вища освіта, соціальна інклюзія, доступність, стратегія, універсальний дизайн*

Abstract

Post-war Ukrainian society must be inclusive, given the necessity of accounting for all human capital losses resulting from the war. University education plays a pivotal role in shaping an inclusive society, as it prepares new generations of the most socially active and professionally competent citizens. Since the onset of the Russian Federation's military aggression against Ukraine in 2014, the importance of social inclusivity for Ukrainian society has significantly increased. Consequently, the role of developing inclusive higher education strategies in general, and the culture of social inclusion within Ukrainian HEIs (Higher Education Institutions) in particular, has grown gradually but steadily. The culture of social inclusion in Ukrainian universities primarily concerns persons with disabilities; however, it is progressively expanding to encompass virtually all participants in the educational process and all university staff. Such universal social inclusivity emerges as a new and integral component of social justice and, accordingly, a prerequisite for successful education. Adherence to universal social inclusivity has become a mandatory element of the social responsibility of universities, which is reflected in the amendments to university development strategies, as demonstrated by the case of Kyiv National University of Technologies and Design.

Keywords: *higher education, social inclusion, accessibility, strategy, universal design*

Інклюзивність як завдання розвитку вищої освіти в Україні

Світ неухильно рухається до суспільства й економіки, де освіта є сутнісною характеристикою людської цивілізації та одним з пріоритетних способів її самозбереження та розвитку. Рішенням ЮНЕСКО визнано освіту визнано головним пріоритетом XXI століття. Вона має утверджувати не лише новітні знання, але й розвивати класичні гуманістичні цінності – плекати належну особисту і групову культуру, прищеплювати гуманізм, прагнення до миру, повсюдно запроваджувати принципи толерантності та відповідальності. Тому для нашого дослідження важливим є розуміння нових ознак і змісту сучасної освіти в умовах глобалізаційних тенденцій її розвитку та внутрішніх протиріч, значною мірою викликаних

¹ Київський Національний Університет Технологій та Дизайну. <https://knutd.edu.ua>

агресією російської федерації (далі – рф) проти України. Тому питання розвитку закладів освіти та забезпечення рівних, належних і безпечних умов здобуття освіти та організації безпечного освітнього середовища є особливо актуальним.

Проблемою, яка потребує розв'язання, є дослідження цих особливих умов здобуття освіти та організації безпечного освітнього середовища, що вимагає наукового переосмислення цих умов. Важливими є підтримка студентів, що входять до соціально вразливих груп та інвестиції у створення інклюзивної інфраструктури у кожному закладі вищої освіти. Тому створення інклюзивної інфраструктури, яка б забезпечувала комфортне навчання студентів, наприклад, доступні кампуси, гуртожитки, навчальні аудиторії та матеріали, адаптовані для різних потреб, є необхідною умовою модернізації освіти.

Повномасштабна військова агресія рф проти України загострила і до цього нерозв'язані проблеми у загальному доступі до інфраструктури (як фізичної, так і цифрової), а також спричинила появу нових потреб та викликів для різних суспільних груп у кожній сфері життя, зокрема ускладнений доступ до громадського транспорту та об'єктів фізичного оточення, об'єктів фонду захисних споруд, отримання інформації людьми з обмеженими можливостями, веб-сайти, додатки, мобільні застосунки не адаптовані для всіх категорій громадян, нові бар'єри у доступі до освіти, роботи.

Тому, визначаючи сьогодні напрями вдосконалювання системи освіти в Україні, зокрема соціальної інклюзії у сфері вищої освіти у післявоєнний період (2024-2025), слід урахувувати, що вироблення ефективної освітньої політики неможливе без глибокого переосмислення всього світового історичного досвіду в розумінні природи, змісту освіти, її місця й ролі в економічному і соціальному розвитку суспільства. З іншого боку, було б глибокою помилкою намагатися запозичити в готовому вигляді і без адаптивних змін конкретні закордонні моделі систем освіти й механізмів їх функціонування.

В умовах війни дуже важливим чинником відбудови економіки є освіта, яка може дати молодій людині можливість отримати фінансовий захист у майбутньому і реалізувати себе. Через освіту всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я повинні мати умови та можливості для працевлаштування, можливості для роботи, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємницькою діяльністю чи самозайнятості. Без освіти неможливо окреслити економічні проблеми та перетворити їх на економічні можливості і отримати економічну свободу.

Пріоритетні напрями розвитку української системи вищої освіти та бачення необхідних реформ визначаються урядовими і міністерськими стратегічними документами та ключовими міжнародними рекомендаціями.

Прийнята Кабінетом Міністрів України напередодні повномасштабного вторгнення (23 лютого 2022 року), Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки (далі – Стратегія) визначає кілька ключових пріоритетів та тенденцій. Згідно зі Стратегією, пріоритетними напрямами розвитку вищої освіти є:

- *Інтеграція до Європейського простору вищої освіти:* удосконалення системи вищої освіти відповідно до принципів Болонського процесу; гармонізація стандартів з міжнародною рамкою кваліфікацій та розвиток мобільності студентів і персоналу.
- *Покращення якості освіти:* розвиток внутрішніх систем забезпечення якості, включення наукових досліджень в освітній процес, забезпечення якості акредитацій освітніх програм через оцінювання їх якісних освітніх характеристик та розвитку в контексті внутрішнього забезпечення якості освіти.
- *Цифровізація:* розширення доступу до сучасних цифрових освітніх технологій; створення інфраструктури, зв'язку і цифрового обладнання для дистанційного навчання; підготовка наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які володіють цифровими компетентностями, інструментами і безпечними платформами, що відповідають стандартам приватності та етики та є зручними для користувачів; застосування допоміжних технологій для осіб з інвалідністю.
- *Інтернаціоналізація:* динамічне зростання кількості іноземних студентів в Україні; включення українських закладів до міжнародної системи освіти; покращення знань іноземних мов серед учнів та викладачів.
- *Фінансова автономія та ефективність:* оптимізація управління ресурсами та розширення фінансової автономії установ; залучення альтернативних джерел фінансування.

- *Соціальна інтеграція та доступ до освіти*: підтримка вразливих категорій учнів; модернізація інфраструктури, освітнього простору та навчально-наукового обладнання, зокрема з урахуванням вимог інклюзивності².

У Комюніке, ухваленому Конференцією міністрів вищої освіти Європейського простору вищої освіти 19 листопада 2020 р. у м. Римі, визначено бачення та завдання розвитку Європейського простору вищої освіти на період до 2030 року як інклюзивного, інноваційного та взаємопов'язаного простору на підтримку стійкої, згуртованої та мирної Європи³.

Інклюзивність планується забезпечити через доступ до вищої освіти для різних соціально вразливих груп, біженців і мігрантів, сиріт, осіб з інвалідністю, етнічних і релігійних меншин тощо. У цьому контексті підвищується актуальність визнання результатів попереднього навчання, створення прозорих механізмів визнання кваліфікацій, насамперед біженців і внутрішньо переміщених осіб, запровадження мікрокваліфікацій (micro-credentials) та освітніх мікромодулів.

Українські дослідники також приділили спеціальну увагу проблемам методологічного супроводу забезпечення розвитку культури соціальної інклюзії⁴ і зокрема безбар'єрності у просторі вищої освіти в Україні⁵.

Інноваційність повинна бути реалізована шляхом застосування нових та удосконалених методів і практик (включаючи цифрові технології) для викладання, навчання та оцінювання, що повинні здійснюватися у тісному зв'язку із дослідженнями. Заклади освіти повинні диверсифікувати освітні пропозиції та оновлювати зміст освіти з метою задоволення зростаючих потреб у розвитку інноваційного та критичного мислення, підприємницьких та лідерських навичок, розвивати гнучкі освітні траєкторії на основі студентоцентрованого підходу⁶.

Стан доступності будівель, інфраструктури та інформації в університеті в умовах війни та повоєнного відновлення (на прикладі Київського національного університету технологій та дизайну)

Результати дослідження діяльності одного із столичних університетів та міжнародний досвід у цій сфері дозволяють напрацювати низку рекомендацій, які могли б сприяти розвитку соціальної інклюзії в Україні.

Київський національний університет технологій та дизайну (далі – КНУТД) є сучасним багатопрофільним навчально-науково-інноваційним комплексом із широко розвиненою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою. Він є флагманом у сфері підготовки фахівців для галузей легкої та хімічної промисловості, індустрії моди, художньо-технічного моделювання та дизайну промислових виробів, мистецтва, економіки та побутового сервісу, юриспруденції тощо. Окрема увага в КНУТД приділяється питанням якості освіти, досягнення якої базується на «принципах: студентоцентризму; відповідності світовим та національним стандартам якості вищої освіти; автономності Університету, відповідального за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; системного підходу у контролі та управлінні якістю на всіх етапах освітнього процесу; постійного підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; систематичності у здійсненні моніторингових процедур з якості; інтегрованості інтересів стейкхолдерів у забезпеченні дієвості системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності.⁷

Забезпечення дотримання прав та законодавчих інтересів осіб з інвалідністю у КНУТД

² *Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки*. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р. {із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1383-р від 03.12.2025} URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text>. с. 17-20

³ МОН України. 49 країн Болонського процесу схвалили Римське Міністерське Комюніке: визначено пріоритети Європейського простору вищої освіти на наступні 10 років. URL: <https://mon.gov.ua/news/49-krain-bolonskogo-protsesu-skhvalili-rimske-ministerske-komyunike-viznachenno-prioriteti-evropeyskogo-prostoru-vishchoi-osviti-na-nastupni-10-rokiv>.

⁴ Бойченко М.І. Формування культури соціальної інклюзії у сфері вищої освіти для повоєнного українського суспільства: теоретико-концептуальні засади. В: Оржель, О.Ю. (ред.). *Соціальна інклюзія у сфері вищої освіти: теоретико-концептуальні засади, цільові групи, виміри та індикатори: монографія*. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. С. 27-43

⁵ Отич, О., & Оржель, О. (2024). Інклюзивна інфраструктура університету як чинник безбар'єрності вищої освіти. *NewInception*, (1-2 (15-16)), 36–47. <https://doi.org/10.58407/NI.24.1-2.3>

⁶ Кремень В.Г. *Філософія людиноцентризму в освітньому просторі*. Київ: Знання України, 2010. 582 с.

⁷ *Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (система внутрішнього забезпечення якості) в Київському національному університеті технологій та дизайну*. Затверджено Рішенням ВР КНУТД від 19 червня 2024 р. URL: https://www.knutd.edu.ua/files/ekts/documents/Polozhennia-pro-syst-zabezp-yakosti-od-vo_2024.pdf. с. 1

Доступність будівель, споруд та територій КНУТД для маломобільних груп населення забезпечується відповідно до Указу Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021 «Про Національну стратегію у сфері прав людини»⁸, Розпорядження Кабінету міністрів України № 366-р від 14.04.2021 р. «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року» та ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки і споруди. Основні положення»⁹; ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»¹⁰, ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»¹¹. Для студентів з особливими потребами в університеті забезпечено можливість здобуття освітнього рівня вищої освіти на основі альтернативного вибору форми здобуття вищої освіти.

Виконання комплексу заходів і робіт в КНУТД здійснюється за такими напрямками.

Інформаційна доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення:

– на виконання вимог пункту 2 Указу Президента України від 02 грудня 2017 року № 401/2017 «Про внесення змін до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України»¹² розроблено порядок супроводу (надання допомоги) (далі – Порядок) осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп населення (далі – Особи, які потребують допомоги) у Київському національному університеті технологій та дизайну. Цей Порядок визначає дії працівників Університету щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в Університеті особам, які потребують допомоги, а також створення умов для якісного їх обслуговування працівниками Університету¹³.

– наявність на комп'ютерах, що використовуються в освітній діяльності, бібліотеках, загального програмного забезпечення, для надання інформаційної доступності особам із порушеннями зору.

– наявність на комп'ютерах, що використовуються в освітній діяльності, бібліотеках, навчального програмного забезпечення, для надання інформаційної доступності особам із порушеннями зору.

Облаштування і благоустрій території університету та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням мало мобільних груп населення:

– забезпечено доступність перших поверхів навчальних корпусів та гуртожитків зовнішніми вхідними пандусами (5 шт.) та організації безперешкодного руху коридорами і приміщеннями (ширина, висота, ухили, тип покриття).

– у навчальних корпусах та гуртожитках триває облаштування санвузлів окремими універсальними кабінами пристосованими для використання маломобільними групами населення (переобладнано навчальні корпуси № 1, 4, 5 та гуртожитки № 3, 4, 8).

– під час підготовки проектно-кошторисної документації з проведення капітальних ремонтів в університеті враховано всі необхідні заходи в частині доступності будівель та приміщень, розташованих у містах Києві, Львові, Чернігові для маломобільних груп населення, у тому числі осіб із порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату¹⁴.

Отже, доступність будівель, споруд та територій КНУТД для маломобільних груп населення в основному забезпечено.

Забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічні й протипожежні норми та правила, створення безпечних умов праці в КНУТД

У КНУТД діє система управління охороною праці. Із метою вдосконалення організації системи управління охороною праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в Університеті та у відповідності до «Концепції безпеки закладів вищої освіти», затвердженої КМУ¹⁵ створено структурний

⁸ Про Національну стратегію у сфері прав людини». Затверджено Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text>

⁹ БУДСТАНДАРТ. Сервіс документів online. (2011). ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів. Зміна № 3. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25609

¹⁰ БУДСТАНДАРТ. Сервіс документів online. (2009). ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Зі зміною № 1. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25609

¹¹ Про внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України. Указ Президента України від 2 грудня 2017 року № 401/2017. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401/2017#Text>

¹² Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Київському національному університеті технологій та дизайну. URL: https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/poryadok_suprovodu.pdf

¹³ Грищенко І.М. Звіт ректора про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України за 2024 рік. Київський національний університет технологій та дизайну. https://www.knutd.edu.ua/files/dostupdopi/rector_zvit_2024.pdf.

¹⁴ Концепція безпеки закладів освіти. Розпорядження КМУ від 07.05.2023, № 301-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#Text>

¹⁵ Концепція безпеки закладів освіти. Розпорядження КМУ від 07.05.2023, № 301-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#Text>

підрозділ – відділ охорони праці та пожежної безпеки; введено в дію «Положення про відділ охорони праці та пожежної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну» та «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в Київському національному університеті технологій та дизайну».

На дотримання вимог Закону України «Про охорону праці», законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки у КНУТД розроблені інструкції з:

- охорони праці відповідно до наявних професій, видів робіт і обладнання;
- з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти;
- з пожежної безпеки; навчання і перевірка знань із питань охорони праці та з безпеки життєдіяльності;
- організації проведення інструктажів (вступного, первинного, позапланового, цільового) із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, із питань пожежної безпеки з реєстрацією у відповідних журналах.

Для забезпечення пожежної безпеки приміщення університету та гуртожитків укомплектовані згідно з нормами первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежними кран-комплектами. Усі засоби пожежогасіння щорічно проходять технічне обслуговування.

Щорічно проводяться заміри опору ізоляції і спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

Сходові клітини, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням.

У навчальному корпусі № 1, 3 змонтована автоматична пожежна сигналізація з оповіщенням про пожежу та управлінням евакуацією, а також оповіщенням про повітряну тривогу.

Окрім внутрішньо-будинкових систем оповіщення на території університету на території центрального кампусу встановлена та введена в дію розпорядженням ректора сирена С-28.

Розроблено та впроваджено алгоритм дій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти та співробітників університету під час оповіщення – включення сигналу (сирени) «Повітряна тривога».

У навчальних корпусах та гуртожитках підготовлені приміщення, що використовуються як укриття.

На території гуртожитків працівниками університету разом з пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС Печерського району регулярно проводяться заняття зі студентами щодо ліквідації умовних пожеж в приміщеннях гуртожитків та інструктажі по забезпеченню пожежної безпеки в гуртожитках.

В основному кампусі Університету для забезпечення навчального процесу для рівня бакалавра і магістра використовується 230 навчальних аудиторій та лабораторій. Із цих навчальних аудиторій та лабораторій: 42 – оснащено стаціонарними мультимедійними проекторами з проекцією на стаціонарний екран або білу стіну; 8 – обладнано телевізорами; 5 – обладнано інтерактивними дошками¹⁶.

Згідно зі Статутом КНУТД матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності¹⁷. Будівлі, споруди й приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Університет за рахунок власних надходжень може здійснювати капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності.

Для забезпечення виконання статутних функцій університет постійно забезпечує роботу матеріально-технічної бази університету, яка розміщується на 18 земельних ділянках загальною площею 19 га.

Матеріально-технічна база університету є великою, застарілою і тому потребує багато зусиль і коштів, для того щоб забезпечити освітній процес. Це 34 будівлі у місті Києві, у тому числі: 9 навчальних корпусів; 7 гуртожитків; 18 допоміжних споруд. Коледж мистецтв та дизайну КНУТД, що розташований у Шевченківському районі міста Києва має один навчальний корпус і один гуртожиток. У місті Чернігові

¹⁶Концепція безпеки закладів освіти. Розпорядження КМУ від 07.05.2023, № 301-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#Text>

¹⁷ Статут Київського національного університету технологій та дизайну (нова редакція). Затверджено Наказом МОН України від 05.07.2023. https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/statut_knutd_2023_05.pdf

в коледжі – 3 навчальних корпуси та у місті Львові університет має 4 будівлі, у тому числі: навчальний корпус; навчально-виробничу майстерню; гуртожиток і гараж. Всього – 16 навчальних корпусів загальною площею 75454,9 м², 9 гуртожитків загальною площею 45542,6 м² та 19 допоміжних споруд загальною площею 3820,4 м². Крім цих будівель університет має стадіон з біговими доріжками та футбольним полем і спортивно-оздоровчий табір «Молодіжний», що розташований в с. Плюти, Обухівського району, Київської області.

Для утримання в належному робочому стані всіх приміщень будівель і споруд, безперебійної роботи інженерних систем та обладнання необхідно постійно стежити за їх технічним станом і, при потребі, своєчасно проводити як поточні, так і капітальні ремонти, які в свою чергу задовільно вплинуть на організацію ведення освітнього та наукового процесів, сприятимуть покращенню умов для проживання студентів у гуртожитках, ефективної праці співробітників університету та їх відпочинку.

При проведенні ремонтів, реконструкції приміщень гуртожитків, навчальних корпусів, інших будівель і споруд враховуються потреби людей з інвалідністю. Реконструються санвузли в тому числі для людей з інвалідністю.

Значна увага приділяється універсальному дизайну, привабливості території університету, що радує не тільки студентів і співробітників, а й мешканців району. Охайнішає паркова зона, квітники висаджуються в патріотичному стилі. Проводиться кронування дерев і вирізка аварійних дерев на територіях університету та гуртожитків, висаджуються нові дерева та кущі.

Для поліпшення умов роботи в університеті відремонтовано майже всі туалети, зроблено пандуси для людей з інвалідністю. Завершується заміна вікон у корпусах та гуртожитках.

Зроблено благоустрій пішохідної зони між корпусами 1 і 4, посаджено алею голубих ялинок між цими корпусами.

Завершено створення парку сакур разом із благоустроєм території – це буде з кожним роком все більше прикрашати університет і створювати кращий морально-психологічний настрій для учасників освітнього процесу і всіх співробітників¹⁸.

Отже, у результаті проведеного дослідження про стан доступності будівель, інфраструктури, інформації у вищій школі створені умови в переважній більшості наявних об'єктах, і вони використовуються особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами-учасниками освітнього процесу. Цими практиками необхідно обмінюватися, популяризувати передовий досвід, щодо ефективної господарської діяльності університету, що сприятиме формуванню його позитивного іміджу в суспільстві та підтримки інклюзії.

Висновки

Особливим напрямом втілення соціальної інклюзії в українських ЗВО стало спеціальне піклування про студентів, що належать до груп внутрішньо переміщених осіб та студентів з особливими потребами. Ці зміни слід розглядати не як окремий сегмент соціальної роботи в університетах, але як невід'ємну частину слідування соціальній місії університетів загалом. На прикладі Київського національного університету технологій та дизайну продемонстровано, як виконання цих завдань щодо розвитку культури соціальної інклюзії в українських ЗВО конструктивно впливає на забезпечення здоров'я та якості життя студентства та професури, популяризацію результатів наукових досліджень у сфері психології, соціальної психології, педагогіки та соціальної роботи, на розвиток гуманітарної освіти, розвиток соціальної сфери університетів та громад, розвиток культури соціальної інклюзії в університетах та громадах, розвиток державної політики соціальної інклюзії загалом.

Список використаних джерел

1. КМУ. (2022). Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р. {Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1383-р від 03.12.2025} URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text>
2. МОН України. (2020). 49 країн Болонського процесу схвалили Римське Міністерське Комюніке: визначено пріоритети Європейського простору вищої освіти на наступні 10 років. URL:

¹⁸ Грищенко І.М. (2024). Звіт ректора про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України за 2024 рік. Київський національний університет технологій та дизайну. https://www.knutd.edu.ua/files/dostupdopi/rector_zvit_2024.pdf.

<https://mon.gov.ua/news/49-krain-bolonskogo-protsesu-skhvalili-rimske-ministerske-komyunike-viznachenno-prioriteti-evropeyskogo-prostoru-vishchoi-osviti-na-nastupni-10-rokiv>

3. Бойченко М.І. (2024). Формування культури соціальної інклюзії у сфері вищої освіти для повоєнного українського суспільства: теоретико-концептуальні засади. В: Оржель, О.Ю. (ред.). Соціальна інклюзія у сфері вищої освіти: теоретико-концептуальні засади, цільові групи, виміри та індикатори: монографія. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, С. 27-43.
4. Отич, О., & Оржель, О. (2024). Інклюзивна інфраструктура університету як чинник безбар'єрності вищої освіти. *NewInception*, (1-2 (15-16)), 36–47. <https://doi.org/10.58407/NI.24.1-2.3>
5. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. Київ: Знання України, 2010. 582 с.
6. Вчена рада КНУТД. (2024). Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (система внутрішнього забезпечення якості) в Київському національному університеті технологій та дизайну. Затверджено Рішенням ВР КНУТД від 19 червня 2024 р. URL: https://www.knutd.edu.ua/files/ekts/documents/Polozhennia-pro-syst-zabezp-yakosti-od-vo_2024.pdf
7. КМУ. (2021). Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 квітня 2021 р. № 366-р {Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 294-р від 25.03.2025}. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text>
8. БУДСТАНДАРТ. Сервіс документів online. (2009). ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25609
9. БУДСТАНДАРТ. Сервіс документів online. (2011). ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів. Зміна № 3. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25609
10. БУДСТАНДАРТ. Сервіс документів online. (2009). ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Зі Зміною № 1. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25609
11. Президент України. (2017). Про внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України. Указ Президента України від 2 грудня 2017 року № 401/2017. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401/2017#Text>
12. КНУТД. (2021). Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Київському національному університеті технологій та дизайну. URL: https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/poryadok_suprovodu.pdf
13. Грищенко І.М. (2024). Звіт ректора про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України за 2024 рік. Київський національний університет технологій та дизайну. https://www.knutd.edu.ua/files/dostupdopi/rector_zvit_2024.pdf.
14. КМУ. (2023). Концепція безпеки закладів освіти. Розпорядження КМУ від 07.05.2023, № 301-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#Text>.
15. КНУТД. (2023). Статут Київського національного університету технологій та дизайну (нова редакція). Затверджено Наказом МОН України від 05.07.2023. https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/statut_knutd_2023_05.pdf